

O'QUVCHILARDA MILLIY IFTIXOR TUYG'USINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM YO'NALISHLARI

Sharopov Dilshod Shirinboyevich

Buxoro davlat pedagogika instituti "Harbiy ta'lim" fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10423723>

Mamlakatimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning asosi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy o'zgarishlarga faol ta'sir ko'rsatishga qodir shaxsni rivojlantirish va o'z sohasining yetuk mutaxassislarini tayyorlashdir. Hozirgi kunda yoshlarimiz mustaqil, kreativ fikrlovchi, tashabbuskor, mas'uliyatli, muammolarni hal qilishga qodir, hayotdagi innovatsiyalarni o'rganishga tayyor, mustaqil ravishda qaror qabul qiluvchi bo'lishi lozim.

Bugungi ba'zi bir yoshlar ma'naviyatining qisman buzilayotganligi, ayrimlarining bizga mutlaqo yot bo'lgan urf-odat, madaniyatga berilib ketayotganligi, voyaga yetmagan yoshlar o'rtasida turli bezorilik, jinoyat sodir etish hollari uchrab turishi barchamizni tashvishga solmoqda. Bunday yoshlar kelajakda Vatan ravnaqi uchun o'zlarining qanday hissalarini qo'sha oladilar, qanday kadr bo'lib yetishadilar. Vaholanki, mustaqil O'zbekistonning jahondagi rivojlangan mamlakatlar darajasida ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy rivojlanishi ko'p jihatdan yosh avlodni kamol toptirishga, uni yangi ijtimoiy munosabatlarga erkin kirisha oladigan, umuminsoniy qadriyatlarni e'tirof etadigan, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga yo'nalgan ijtimoiy faol, yuqori madaniyatli, malakali kadrlar bo'lib yetishishiga bog'liq.

Ulug' ajdodlarimiz yaratgan bebaho merosdan xalqimizni, ayniqsa, yoshlarni bahramand etish milliy ma'naviyatimizni yuksaltirishda, jamiyatimizda ezgu insoniy fazilatlarni, yuksak tuyg'ularni kamol toptirishda qudratli ma'rifiy qurol vazifasini o'taydi. Shu ma'noda tarixiy siymolarini obrazlarini o'rganish, ularning insoniy qiyofasini anglash, amalga oshirgan ezgu ishlarining ahamiyatini idrok etish; ushbu zotlarning ulug'ligi, buyukligini ko'rsatuvchi fazilatlari, kurash-intilishlari, imon-e'tiqodlari mazmunini chuqur tushunish o'quvchilarda milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini shakllantiradi. Ko'hna Turon zaminidan azal-azaldan ko'plab zakovatli ulug' siymolar yetishib chiqqan. Bu yurtning Imom Buxoriy, at-Termiziy, Beruniy, ibn Sino, Amir Temur, Ulug'bek, Alisher Navoiy, Bobur singari ulug' farzandlari nomi tarix sahifalarida mangu qilikka muhurlangan. Afsuski, sho'ro tuzumi davrida ular shaxsi bir qadar kamsitildi. ayniqsa, Amir Temur «bosqinchi», «buzg'unchi», «talonchi», «johil» deb ta'riflashibgina qolmay «Temurlang», «Oqsoq Temur», «Cho'loq Temur» kabi haqoratli nomlar bilan tilga olindi. Vaholanki, dunyoni mo'g'il bosqinchilari istilosidan saqlab qolgan, o'z davri uchun milliy g'oya yaratgan; parokanda va bosqinchilar zulmi ostida ezilgan Vatanini ozod va farovon qilish yo'lida kurashgan, bobomiz shaxsini, insoniy qiyofasini har jihatdan o'rganish; o'quvchi yoshlarga ibrat qilish; ajdodlarimizga xos yuksak insoniy tuyg'ular, amalga oshirgan buyuk ishlari mazmun mohiyatida yurtparvarlik, millatparvarlik, yaratuvchilik g'oyalari mujassam bo'lganini anglatish orqali milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini o'stirish; o'quvchilarni ham bundkorlikka, ezgulik yaratishga, millat va yurt farovonligi yo'lida ular kabi matonat bilan kurashib kurashib yashashga da'vat etish ta'lim va tarbiya samaradorligini ta'minlaydi.

Abadiy shuhratga erishgan ana shunday ulug' siymolar haqida istiqloq sharofati bilan ko'plab ilmiy, adabiy-badiiy asarlar yaratildi. Ularda mustabidlik siyosati davrida Temur shaxsining va yurtning toptalgan tarixi to'g'risidagi asl haqiqatlar ma'lum qilindi. Xalqimiz qalbida milliy g'urur tuyg'ularini ulg'aytirish, yoshlar ongi va ko'nglida vatanparvarlik hislarini kuchaytirish

maqsadida tarixiy ilmiy asarlar bilan bir qatorda Amir Temur to'g'risida yaratilgan adabiy-badiiy asarlar ham muhim ahamiyatga ega.

Milliy iftixor o'zi mansub bo'lgan millatga hos o'zini tustishi, kishilik ravnaqi, yuksalish bilan kurashib emas, boshqa millatga mansub kishilarni hurmat-ehtiromini joyiga qo'yishni ham talab etadi. Bunday hisga ega ma'naviyatli kishi milliylikni anglay olishi, haqiqiy milliy iftixorni millat ajratishdan farqlay oladi. O'zga millatlarni nafsoniyati va hurmatini pastga urmaydi. Shuningdek, milliy iftixor tuyg'usini egallagan insonda milliy o'zlikni tushunish his-tuyg'usi shakllanib boradi.

O'sib kelayotgan yosh avlodning azmi-shijoatini, salohiyatini, bunyodkorlikka hos faoliyatni belgilaydi, ularni sog'lom muhitdan baxra olishlari milliy faxrlanishga, milliy iftixor tuyg'usini rivojlantirishga safarbar etadi. Mazkur

faoliyatlar asosida o'sib kelayotgan yosh avlodda milliy iftixorni barqarorlashtirish ta'lim muassasalari uchun katta mas'uliyatni talab etadi.

References:

1. Калекин А.А. Патриотическое воспитание курсов военного вуза на основе культурологического похода // к.п.н. диссертация авторефератов. Мойкоп. 2019.
2. Samiyeva, S. (2023). Роль изобразительного и прикладного искусства в повышении духовного развития молодого поколения. центр научных публикаций (buxdu.Uz), 41(41). извлечено от
https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10814.
3. Kurbonov R.Yu. "Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy g'oyaning o'rni" // p.f.n. dissertatsiya. Toshkent. 2008.
4. Самиева Ш. Х. Важные направления инновационной подготовки молодежи к духовно-просветительской деятельности //Качество жизни населения промышленных территорий в стратегии «Общество 5.0». – 2022. – С. 153-156.